

ISLAM I EKOLOGIJA KROZ KUR'AN I HADIS

Fuad Sedić

Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću
Bihać, Bosna i Hercegovina
fuadsedic@gmail.com

Sejo Pabrić

Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću
Bihać, Bosna i Hercegovina

Apstrakt

Ovaj rad istražuje temu „Ekologija kroz Kur'an i hadis“ s fokusom na islamske principe očuvanja životne sredine. Cilj je naglasiti važnost očuvanja prirode kao dijela vjerske obaveze i etičkog kodeksa muslimana. Kroz analizu hadisa Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., koji govori o ljepoti i kvalitetu rada, rad ističe da islam promovira brigu o prirodi kao refleksiju Allahovog stvaralaštva. U tom smislu, ekologija nije samo sekularno pitanje, već duboko duhovno pitanje koje se tiče naše odgovornosti prema Allahovim stvorenjima. Govoreći od važnosti uloge biljaka kod očuvanja čistoće zraka, Muhammed, a.s., kaže: „Kada bi nastupio Kijametski dan a u ruci nekog od vas bude sadnica, neka je posadi!“ Rad također ukazuje na poruku Kur'ana da je priroda amanet ljudima, te da je očuvanje ekosistema ključno za opstanak svih stvorenja. S obzirom na savremene izazove u oblasti ekologije, ističe se potreba za obrazovanjem i svijesću o okolišu među ljudima. U ovom kontekstu, podvlači se da islam nudi sveobuhvatan sistem vrijednosti koji obuhvata sve aspekte ljudskog postojanja, uključujući odnos prema prirodi. Kroz istraživanje ovog odnosa, rad poziva na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša kao izraz vjerske predanosti i odgovornosti. S obzirom na globalne ekološke probleme, principi koje nude Kur'an i hadis ključni su za izgradnju održivog društva koje poštuje prirodu i njene resurse. Na nama je da emanet zdravog ambijenta sačuvamo, kako bismo osigurali zdrav i ugodan život i nama i svima koji nas okružuju.

Ključne riječi: religija, ekologija, higijena, svijest čovjeka

ISLAM AND ECOLOGY THROUGH KUR'AN AND HADITH

Abstract

This paper explores the topic "Ecology through the Qur'an and Hadith" with a focus on Islamic principles of environmental protection. The goal is to emphasize the importance of preserving nature as part of the religious obligation and ethical code of Muslims. Through the analysis of the hadith of the Prophet Muhammad, peace be upon him, which speaks about the beauty and quality of work, the paper points out that Islam promotes care for nature as a reflection of Allah's creation. In this sense, ecology is not only a secular issue, but a deeply spiritual issue concerning our responsibility towards Allah's creatures. Speaking of the importance of the role of plants in preserving the purity of the air, Muhammad, peace be upon him, says: "If the Day of Resurrection comes and there is a seedling in the hand of one of you, let him plant it!" The

work also points to the message of the Qur'an that nature is a trust for people, and that the preservation of the ecosystem is key to the survival of all creatures. Considering the contemporary challenges in the field of ecology, the need for education and environmental awareness among people stands out. In this context, it is underlined that Islam offers a comprehensive value system that encompasses all aspects of human existence, including the relationship to nature. Through the research of this relationship, the work calls for active participation in environmental protection as an expression of religious devotion and responsibility. Considering the contemporary challenges in the field of ecology, the need for education and environmental awareness among people stands out. In this context, it is underlined that Islam offers a comprehensive value system that encompasses all aspects of human existence, including the relationship to nature. Through the research of this relationship, the work calls for active participation in environmental protection as an expression of religious devotion and responsibility. In view of global environmental problems, the principles offered by the Qur'an and hadith are crucial for building a sustainable society that respects nature and its resources. It is up to us to preserve the legacy of a healthy environment, in order to ensure a healthy and pleasant life for us and everyone around us.

Keywords: *religion, ecology, hygiene, human consciousness*

UVOD

Hvala Alahu, dž.š., Gospodaru i Stvaraocu svih svjetova i svih životnih sredina. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., kojeg je Allah, dž.š., poslao da nas poduči svemu onome što je korisno i upozori nas na sve ono što je štetno, po naše zdravlje i našu okolinu u kojoj živimo.

Cilj pisanja rada na temu **"Ekologija kroz Kur'an i Hadis."** bio je motivacioni govor Poslanika s.a.v.s. u kojem kaže: **"Allah, dž.š., je lijep i voli ljepotu."**¹³ Navedeni hadis sažima osnovni dio islamske estetike,

i kao što je Allah, dž.š., lijep, On voli ljepotu u komunikaciji sa ljudima, kao i u našem odnosu prema poslovima: Allahov Poslanik, s.a.v.s., podučio je vjernike važnom životnom pravilu: **"Zaista Allah, dž.š., voli da kada nešto radite, to uradite na najbolji način."**¹⁴ Dakle, islam svojim sljedbenicima ne samo da zapovijeda da rade dobra djela već, istovremeno, da to što rade – bilo na poslu, u bolnici, u školi ili fakultetu, na njivi, ili bilo gdje drugdje – urade na najbolji način, duboko svjesni činjenice da ih Uzvišeni Allah, dž.š., u svakom trenutku promatra i vidi: Na to nas Allah, dž.š., u Kur'anu podjseća, pa kaže: **"Što god ti važno činio, i što god učio iz Kur'ana, i kakav god vi radili posao, Mi smo nad vama svjedoci dok god se zanimate time....."**¹⁵

¹³ Muslimova zbirka hadisa

¹⁴ Bejheki, Šuabu-l-iman, 5080; Taberani Mu'džemu-l-evsat, 909.

¹⁵ Kur'an. 10, sura. Junus, ajet. 61. str. 215.

Islam čuva i štiti životnu sredinu jer je smatra prebivalištem svih Božijih stvorenja koja Ga veličaju: **"Allaha hvali sve što je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri."**¹⁶

Kao što se ukućani brinu o urednosti i ljepoti kuće u kojoj žive, tako se i svi stanovnici Zemlje, moraju udružiti u čuvanju naše okoline, bez obzira na njihovu boju, naciju ili vjeru, jer je to od općeg interesa za skladan i zdrav život na ovoj našoj planeti. Sve što je na nebesima i Zemlji je podčinjeno čovjeku, kako bi uživao na ovom dunjalučkom životu. Allah, dž.š., je sve oko nas i nas same stvorio u najljepšem obliku, te sve što čovjeka okružuje u prirodi je lijepo i skladno. Ta ljepota i skladnost u prirodi poslužila je čovjeku, kao uputa, prilikom izrade nekih zemaljskih stvari koje čovjek koristi, npr., ptica-avion, mozak-kompjuter itd. U Kur'anu Allah, dž.š., kaže: **"Čovjeka smo stvorili u najljepšem liku i obliku."**¹⁷ Upravo zbog toga čovjek ne smije skrnaviti, niti mijenjati to svoje savršeno stvaranje. Isti je slučaj i sa prirodom koja je data u amanet čovjeku na čuvanje kao Allahovom namjesniku na Zemlji. U Kur'anu nam se Gospodar obraća sa izuzetno zanimljivom porukom: **"Sve što je na Zemlji mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati."**¹⁸

Odnos između ljudi i njihovog životnog okruženja predstavlja jedno od glavnih pitanja savremene civilizacije. Naša ekološka stvarnost pokazuje da živimo u savremenom tehnološkom dobu kada se sa neslućenim izazovima i iskušenjima susreću svi i oni koji zagađuju i oni koji čuvaju svoju životnu sredinu. Samo ako svaki pojedinac shvati kompleksnost problema i preuzme dio odgovornosti za zaštitu i održivo korištenje okoliša, tek tada se mogu očekivati pozitivne promjene i zadovoljavajući efekti u okolišu. Obrazovanje o okolišu i održivom razvoju je u direktnoj vezi sa očuvanjem kvaliteta okoliša i zaštite zdravlja ljudi, kao i sa izgradnjom harmoničnih odnosa ljudskih populacija sa okolišem od kojeg direktno zavise.

Do sada je u Evropskoj mreži formirano preko 2300 posebnih ekoloških škola u preko 17 zemalja čiji cilj je intezivno i aktivno sudjelovanje učenika u sticanju znanja o okolišu.¹⁹

U pogledu čovjekovog odnosa prema prirodi, islam nas upućuje, da ta divna priroda i druge brojne Allahove blagodati, date ljudima imaju neprocjenjivu vrijednost. Zbog toga ih treba sa svrhom koristiti i brižno čuvati. Zaštita, čuvanje i odgovornost za okolinu, su od prvih dužnosti muslimana, potvrđene Kur'anom i sunnetom. Čista i zdrava okolina je uslov opstanka ljudi, biljaka i životinja.

OKOLIŠ- ZNAČENJA I OSNOVE

¹⁶ Kur'an. 57, sura. Al-Hadid, ajet. 1. str. 537.

¹⁷ Kur'an. At-Tin. Ajet. 4. str. 597.

¹⁸ Kur'an. 18, sura. Al-Kahf, ajet. 7. str. 294.

¹⁹ Obrazovanje o okolišu i održivom razvoju FONDEKO Sarajevo, 2006. dr. Šefket Goletić. str. 12.

Korijeni ekologije

Što se tiče značenja *okoliša* sa aspekta nauke ono je više od jedne definicije. Na kongresu Ujedinjenih Nacija održanom u Stokholmu, u Švedskoj, 1972. godine, povodom teme *Okoliš čovječanstva* data je definicija okoliša koja ima širok spektar značenja i shvatanja, (voda, vazduh, zemlja, biljno rastinje, životinje).

Ekologija - kako je definisana u britanskim zdravstvenim krugovima, glasi:

"Kompleks fizikalnih, hemijskih i biotičkih faktora koji djeluju na organizam ili ekološke zajednice."

Pojam ekologija prvi put je upotrijebio njemački zoolog Ernst Haeckel 1870. godine.²⁰

Ovdje želimo napomenuti, da je urednost, čistoća tijela i okoline bila sastavni dio onoga čemu su pozivali svi raniji poslanici a posebno posljednji od njih, Muhammed, s.a.v.s.

Savršenstvo Allahovog stvaranja

Ovaj univerzum, i sve što je na njemu od mnogobrojnih i začuđujućih živih bića, definitivno je i blistav dokaz Allahove, dž.š., snage i moći, Koji je sve stvorio i kreirao. Ovim dokazom Allah, dž.š., diskutuje sa mušricima i nevjernicima: *To je Allahovo djelo; a pokažite Mi šta su drugi, mimo Njega, stvorili? Ništa! Mnogobošci su u pravoj zabludi.*²¹ Za sve što je Uzvišeni Allah, dž.š., stvorio određena mu je mjera, tako je svijet biljaka svijet u kojem sve s mjerom raste: *A Zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve s mjerom raste.*²²

ULOGA ŽIVOTNE SREDINE U ODGOJU LJUDI

Uspostavljanje hilafeta/namjesništva na Zemlji preko čovjeka

Ajet u kojem se Allah, dž.š., obraća melekima prije nego će stvoriti čovjeka: *...Ja ću na Zemlji, doista, namjesnika postaviti...*²³ U tefsirima se navodi da čovjek ne posjeduje u potpunosti okolinu. On je Allahov, dž.š., namjesnik na zemlji radi uspostavljanja Njegovih zakona i propisa. Namjesništvo (ar. hilafet) čovjeka na Zemlji čini njenim starateljem, a ne vladarem; povjerljivim čuvarem kojem je dato obavljanje sprovođenja emaneta. Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur'anu nas pita: Upitaj : *"Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?" "Allahova," odgovoriće, a ti reci: "Pa zašto onda ne dođete sebi?"*²⁴ I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen.

Čovjek nije lišen od zla i pravljenja nereda na Zemlji. Možda, ponekad, izazivanje nereda na Zemlji može biti nehotično, kao posljedica nedostataka u ljudima. Kretanje ljudi u ovom životu uvijek otkriva neku vrstu nedostataka. U današnjem, savremenom svijetu, jasno se mogu vidjeti tragovi koji su posljedica ljudskih grešaka u našoj

²⁰ List učenika osnovne škole Gnojnice broj. 1. str. 16.

²¹ Kur'an. 31, sura. Luqman, ajet. 11. str. 411.

²² Kur'an. Al-Hidžr, ajet. 19. str. 263.

²³ Kur'an. Al-Baqara, ajet. 30. str. 6.

²⁴ Kur'an. Al-Mu'minun, ajet. 84-85. str. 347.

okolini. Opasnost je postala velika i po sam život čovjeka. Na to nas Plemeniti Kur'an upozorava: *"Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im On da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili."*²⁵

Ovim jasnim, konciznim kur'anskim ajetom je kazana priča o zagađenju: problem, njegova ozbiljnost, uzrok, uticaj i lijek za isti. Problem je omeđen u riječima: *pojavio se metež*, ozbiljnost i rasprostranjenost u riječima: *i na kopnu i na moru*; njegov uzrok je omeđen u riječima: *zbog onoga što ljudi rade*; njegov uticaj u riječima: *da im On da iskuse kaznu zbog onoga što ljudi rade, ne bi li se popravili.*; a lijek je u riječima: *ne bi li se popravili*. Islamski metod je povukao opšte pravilo u zaštitu i zabranu od meteža na Zemlji: *"Ne nanosite štetu ni sebi ni drugima."*²⁶

Uspostavljanje reda na Zemlji

Obnova Zemlje je temeljno pitanje u islamu, ono je od presudne važnosti za opstanak ljudske vrste na Zemlji.²⁷ Allah, dž.š., kaže: *"...On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj..."*²⁸

Ibn Kajjim napisao: Allahova, dž.š., mudrost je učinila Zemlju poput majke koja u svojoj materici nosi različitu djecu. Ona je za njih poput spremišta koje podržava žive i pokriva mrtve... Pogledajte Božiju mudrost koja je stvorila mnoštvo onoga što je Njegovim stvorenjima potrebno! Što je njihova potreba za nečim veća, to je Allah, dž.š., učinio dostupnijim...Najbolji primjer su četiri osnovna elementa, (zemlja, voda, zrak i vatra). Zrak je dostupan svakom živom stvorenju i bez njega bi se cijeli svijet ugušio u dimu i pari. Dim se, Allahovom, dž.š., mudročću, diže u zrak pomoću vjetra da bi ostala stvorenja bila zaštićena od njega. Osim Allaha, dž.š., niko ne može otkloniti opasnost od ovih supstanci i, da hoće, On bi mogao zaustaviti vjetar da ih ne odnosi i sva stvorenja bi uginula.²⁹

Allah, dž.š., u Kur'anu kaže:

*"...i red na Zemlji ne remetite, kada je već na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas, ako vjerujete."*³⁰ Da li smo mi oni koji na Zemlji red uspostavljamo ili koji ga remetimo ne treba previše razmišljati.

Poslanikova, a.s., ekološka briga

Islamsko pravo se ne poziva samo na Poslanikove, a.s.,mriječi kao izvor zakonodavstva, nego i na njegova djela, prešutna odobrenja i njegovu narav. Kada pogledamo Poslanikov, a.s., život kroz ekološku prizmu, postaje očito da on nije razumijevao ljudsko okruženje kao vanjski svijet odvojen od ljudskog postojanja, nego kao integralni i komplementarni dio Božijeg sistema. Svi živi entiteti, kao što je to ranije spomenuto, imaju realnu egzistenciju, u mnogim slučajevima sličnu ljudskoj. Kad je Poslanik, a.s., molio za Božiju pomoć i milost za životinje, drveće i ostale elemente životne sredine, on je to činio duboko svjestan da je izvjesnije da će Božija milost prije biti data slabim i bespomoćnim nego jakim i oholim. Voda je u toplim predjelima važna kao i sam život, pogotovo kad kiša rijetko pada. Muhammed, a.s.,

²⁵ Kur'an. Ar-Rum, ajet. 41. str. 408.

²⁶ Zaštita okoliša sa aspekta islama str. 66.

²⁷ www.islamstory.com

²⁸ Kur'an. Hud, ajet. 61. str. 228.

²⁹ Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str. 11.

³⁰ Kur'an. El-A'raf, ajet. 85. str. 161.

smatrao je kišu Božijim darom koji je često dat ljudima iako su oni vrlo malo učinili da ga zasluže. Kiša je Božiji dar Zemlji i njenim nijemim i ranjivim stvorenjima. Rekao je Muhammed, a.s., "*Ljudi, da nije nijemih stvorenja, ne bi vam pala kiša.*"³¹ Također se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: "*Svako ko posadi sadnicu stabla, odnosno vočku, da bi njene plodove jeli ljudi ili životinje, ima za to upisano dobro djelo.*"³² A evo jednog od najobuhvatnijih hadisa koji odražava suštinsku ekološku svijest: "*Ljudi, smilujte se onima koji su na Zemlji, pa će se Onaj Koji je na nebesima smilovati vama.*"³³

Pojava tako zvanih „rupa“ na zemlji je postala naša svakodnevnicica. Jedna od njih je "rupa" koja postoji iznad Južnog pola i stalno se povećava. Allah, dž. š., je stvorio ozonski omotač bez rupa, a ljudi uzrokuju te rupe. "*Allah, dž.š., vam je zemlju učinio posteljom, a nebo zdanjem...*"³⁴ Ovim riječima Uzvišeni Stvoritelj nas podsjeća da nam je Zemlja prebivalište, a nebo zaštitni omotač. U tom smislu treba da razvijemo ekološku svijest muslimana i svih stanovnika na Zemlji. Veličina rupa se povećava kao rezultat čovjekovog onečišćenja Zemlje.³⁵

Savremeni industrijski razvoj je donio i mnogo nevolja čovječanstvu. Stradanje šumskog bogatstva, smanjenje pitke vode, jake oluje i veliki požari su samo neke od posljedica. Jedna od njih je i višak azota koji se pojavio u zraku, a koji jednostavno guši Zemlju.³⁶ Allah, dž.š., precizno oslikava stvarnost današnjeg čovječanstva i veli: "*Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im On da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili.*"³⁷

Shodno komentatorima Kur'ana, ova nepokornost će dovesti do "nereda (*fesad*) i na Zemlji i na moru." U savremenim uvjetima *fesad* možemo shvatiti kao različite oblike ekološke štete, kao što su erozija tla i zagađenje mora. Prema Bejdavijevom mišljenju, *fesad* označava suhoću tla, velike požare, poplave i nestajanje Božijeg blagoslova. Ibn Kesir, pak, smatra da će *fesad* rezultirati "*smanjenjem prinosa jestivog bilja i voća.*"³⁸

Ako čovjek bez hrane može opstati oko 50 dana, bez vode 5 dana, koliko može bez vazduha? Samo oko 5 minuta! Čovjek u organizam unosi sedam puta više vazduha od vode, a deset puta više od hrane.³⁹ Ljudskom je organizmu potrebno 15 do 16 kg zraka na dan, a to je desetak puta više nego što mu treba vode i hrane godišnje- oko 5% umre od onečišćenja zraka.⁴⁰ Uzvišeni Gospodar nas u Kur'anu podsjeća: "*Sve što je na Zemlji mi smo kao ukras njoj stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati.*"⁴¹

³¹ Sunen Ibn Madže, 2. 133.

³² Sahihul-Buhari. 3. 66.

³³ Bilježe Ebu Davud i Tirmizi, Adžuni, Kešf. 1. 119.

³⁴ Kur'an. Al-Bekare, ajet. 22. str. 4.

³⁵ Islamske informativne novine god. XLV., broj 21/1055. 1. novembar. 2015. str. 40.

³⁶ Novi Horizonti, časopis za naučnu kulturu i duhovnu afirmaciju godina 1999. br. 4. str. 63.

³⁷ Kur'an. Er-Rum, ajet. 41. str. 408.

³⁸ Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str. 104.

³⁹ Eko vodič "Fondeko" - "Bemust" Sarajevo 2005. str. 4.

⁴⁰ Socijalna medicina, zdravlje i okoliš/ ŠKOLSKA KNJIGA, dd.. Zagreb, 2001. str. 132.

⁴¹ Kur'an. El-Kehf, ajet. 7. str. 294.

Mi živimo na vrlo lijepom prostoru koji je bogat zelenilom, šumama i pitkom vodom, lijepim i čistim rijekama, ali se veći dio ljudi ponaša kao da je to naša zasluga i kao da mi to moramo imati i nikako nam to ne može biti ugroženo. Nažalost takvim stavovima i lošim odnosom prema prirodi mnoge od ovih ljepota su ugrožene. I dalje se razmišlja na način da smeće izbacimo iz svoje kuće, svoje avlije, auta, pa nas nije briga što će završiti na putu, parku, kod komšije, u potoku ili rijeci.⁴²

Čistoća je dio imana

Islam je vjera vanjske i unutrašnje čistoće. Da bi se postigla ta čistoća najbolje se držati vjerskih propisa, a prije svega redovno obavljati namaz. Jedan od osnovnih preduslova za ispravnost namaza jeste čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje se klanja. Time ostvarujemo ličnu higijenu i higijenu našeg okruženja. Muhammed, a.s., kao u svemu, tako i u pogledu čistoće, bio je i ostaje nam najsvjetliji uzor. Nikada nije izašao iz svoje kuće, a da se prije toga nije očistio i uredio. Ni kod drugih nije volio vidjeti tragove nečistoće ili neurednosti. Stoga je često govorio: *"Čistoća je pola vjere; čistite se i ukrašavajte; islam je čistoća!"* (Buharija, Muslim.)⁴³

*"Bez higijene, nema namaza. Bez namaza nema islama."*⁴⁴ *"...Allah, zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste."*⁴⁵

Sve što nas okružuje i gdje živimo naša je životna sredina. Naš odnos prema životnoj sredini jeste pokazatelj naše vjere. Po tome nas ljudi prepoznaju i po tome se mi predstavljamo ljudima. Islam želi da u svemu, pa i u ovom pogledu, budemo primjer drugima. Poslanik, a.s., je upozoravao: *"Čistite svoja dvorišta, ne budite u tome slični inovjercima."*

*"Ko ukloni i iznese iz džamije nešto što smeta ili nanosi bilo kakvu neugodnost, Allah, dž.š., će mu sagraditi kuću u džennetu."*⁴⁶ Ulice i putevi su društveno dobro. Svi ljudi imaju pravo da ih koriste, ali i obavezu da ih čuvaju i održavaju. Poslanik, a.s., je rekao:

*"Sklanjaj s puta ono što svijetu smeta, to će ti se ubrojati u sadaku."*⁴⁷ Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: *"Jedan čovjek je naišao putem i ugledao granu jednog velikog drveta kako se prepriječila preko puta te je rekao: "Tako mi Allaha, ja ću ovu granu skloniti sa puta da ne smeta prolaznicima, pa ga je zbog toga gospodar uveo u džennet."*⁴⁸ Čistoća podrazumijeva mnogo toga, ali nas ovdje interesuje čistoća avlije, dvorišta, parkova, puteva, rijeka, izvora, izletišta. Kad malo pogledamo naša mjesta, naše mahale vrlo lahko uvidimo haos na sve strane. Mnogo smeća po svim čoškovima, mnogo stvari po avlijama koje su bespotrebne. A vjernici treba da su uredni u svemu. Dovoljno bi bilo kazati predaju koju bilježi (Et-Tirmizi.)

⁴² www.islamstory.com

⁴³ www.scribd.com (Buharija, Muslim.)

⁴⁴ Vjeronauka za osmi razred osnovne škole. str. 85.

⁴⁵ Kur'an. El-Bekare, ajet. 222. str. 35.

⁴⁶ Vjeronauka za osmi razred osnovne škole. str. 88.

⁴⁷ Vjeronauka za osmi razred osnovne škole. str. 88.

⁴⁸ Izbor hadisa iz Rijadu-s-salihin. str. 29.

*"Allah, dž.š., je dobar i voli dobrotu, čist i voli čistoću, plemenit i voli plemenitost, darežljiv i voli darežljivost, pa čistite vaša dvorišta i ne sličite Jevrejima."*⁴⁹

Musliman je uvijek obavezan biti čist, i fizički i moralno i duhovno. Onaj musliman koji obraća pažnju na tjelesnu čistoću, koji drži svoju kuću i okolinu čistom, neće zapostaviti ni čistoću srca svoga, niti duše svoje. Ne smijemo nikada zaboraviti ovo kur'ansko upozorenje:⁵⁰ *"Allah, dž.š., zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste."*⁵¹

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Prema islamskom učenju, priroda se u osnovi smatra čistom, *tahir*. Ovo se može shvatiti iz načina na koji islam dozvoljava korištenje elemenata prirode kao sredstava za čišćenje, jer ih u biti smatra čistim. Za čišćenje tijela muslimani mogu upotrijebiti vodu, prašinu ili, u slučaju da to nije dostupno, čak i lišće drveća.⁵² Kur'an koristi niz preciznih termina za označavanje različitih oblika životne sredine. Riječ zemlja, *'erd*, ukupno je spomenuta u Kur'anu 485 puta i ona uglavnom označava planetu Zemlju i tlo. U više ajeta Zemlja je opisana kao sklonište i utočište ljudi i životinja te se opisuje kao *mehd* - bešika, *karar* - mjesto prebivanja, *kifat* - sabiralište ono od čega su ljudi stvoreni i mjesto gdje ljudi okončavaju svoje posljednje putovanje:⁵³ *"Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvest."*⁵⁴

To da Kur'an daje veliku važnost stvorenjima prirodnog svijeta i okoline, jasno se odražava već i naslovima brojnih njegovih poglavlja koja su dobila imena po životinjskim ili prirodnim pojavama: *"Krava, Stoka, Grom, Pčele, Svjetlo, Mravi, Pauk, Zvijezda, Mjesec, Željezo, Ljudi, Sunce, Noć, Smokva, Ugrušak, Slon, Trpeza."* Na ovoj listi su sve elementi životne sredine za koje se ekolozi slažu da bi trebali biti *zaštićeni i sačuvani*.⁵⁵

Restauracija zapuštenog zemljišta

Restauracija tla je veoma bitno rješenje za svjetski problem, neobradvog i zapuštenog zemljišta. Skoro 30% tla na Zemlji, pati od zapuštenosti, a činjenica je da ta pojava ugrožava živote više od milijarde ljudi. Godišnji ekonomski gubitak koji nanese pustošenje tla, procjenjuje se na četrdeset i dvije milijarde dolara. Pored toga, javljaju se i problemi zdravstvene, socijalne, političke i vojne prirode, kao posljedica velikih emigracija stanovništva. Ni islamska, a ni arapska društva, nisu sigurni od problema ove vrste. Mnoge islamske zemlje su u samom vrhu ljestvice zemalja koje su pogođene zapuštanjem zemljišta koje preraste u divljinu, na čijem čelu su Sudan, Somalija, Mauritanija, Nigerija i druge. Iznenadujuća je činjenica da Egipat gubi oko 1.000 kvadratnih metara poljoprivredno iskoristivog zemljišta svakih sat vremena, zbog pojave zapuštanja. Kada pogledamo ove cifre i njihov značaj, možemo shvatiti

⁴⁹ wwislamstory.com

⁵⁰ www.bošnjaci.net/

⁵¹ Kur'an. El-Bekare, ajet. 222. str. 35.

⁵² Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str. 211.

⁵³ Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str. 101.

⁵⁴ Kur'an. Sura. Ta-ha, ajet. 55. str. 315.

⁵⁵ Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str.15.

veličinu ovog problema, s kojim se Zemlja počela suočavati još prije četrnaest vijekova. Stoga, lahko možemo uvidjeti veličinu islama u činjenici da je Uzvišeni Gospodar dao rješenje za ovakve probleme preko riječi Poslanika, a.s., po pitanju zapuštenosti zemljišta.

Poslanik, a.s., je rekao:

*"Ko god bude obrađivao neplodno zemljište, imat će nagradu, a sve ono što ptice ili životinje pojedu iz tog njegovog rada smatra će se kao da je dao sadaku."*⁵⁶

Na osnovu izrečenog hadisa, možemo uvidjeti da Islam nudi dva glavna načina kao motivaciju muslimanima, da vrše rekultivaciju neplodnog i zapuštenog zemljišta. Prvo, islam podsjeća ljude na nagradu koju će dobiti na onom svijetu. Kao dokaz ovoj tvrdnji navest ćemo hadis kojeg prenosi Džabir, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao:

*"Kad god musliman zasadi biljku, imat će nagradu za sve što bude jelo sa ove biljke, poput ptica ili životinja. Ova nagrada će stalno teći do Sudnjeg dana."*⁵⁷ Kur'an često koristi bilje kao simbole života i njegovog kontinuiteta, a ponekad se spominje i kao ekološki simbiotski element. U sljedećem ajetu biljke su spomenute kao stanište za druga stvorenja: *"Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: "Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi!"*⁵⁸

Interakcija između životne sredine i stvorenja kroz međusobno potpomaganje, kao što smo to vidjeli u prethodnom ajetu, predstavlja simbolički scenarij, jedno od doktrinarnih vjerovanja u Islamu, da je Allah, dž.š., stvorio interaktivni sistem i svi njegovi sastavni dijelovi zaslužuju hranu i opstanak. Ljekoviti učinci meda, pčelinjeg proizvoda, spominju se kao popularan lijek. Ovo bi mogao biti pokazatelj Principa, sa daljim ekološkim konotacijama, prema kome proizvode prirode treba čuvati kako bi zadržali svježinu, a zatim ih iskoristiti kao lijekove radije nego ih ostaviti sklone propadanju, na isti način kao i smokva.⁵⁹ Ovakva vrsta metodologije može se pronaći jedino u Islamu. To podstiče ljude da djeluju, tako što im govori o nagradama na budućem svijetu. Obradivanje neobrađenog zemljišta, preporučeno je od strane Poslanika, a.s., i svih njegovih ashaba. To je sastavni dio Islama kojeg su ashabi razumjeli i praktikovali. Od Urve se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: *"Ko god obrađuje zapušteno zemljište, on je najpreči da ono bude njegovo."* (Muslim.)⁶⁰ Ono što zapanjuje ljudski um je činjenica da su zemaljska dobra Allahovim, dž.š., znanjem predviđena kao opskrba svim stvorenjima, bez obzira na njihovu brojnost.⁶¹ *"Reci: Zar, zaista, nećete da vjerujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio - i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!"*⁶² *"On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja."*⁶³ Allah, dž.š., je uslovio trajnost ovih blagodat u vidu opskrbe

⁵⁶ Sahihul Džami'u-s-sagir. str. 5974-976.

⁵⁷ Bilježe ga Nesai i Ibn Hibban. Pogledaj Novi horizonti, Islam i odnos prema prirodi. str. 9. dr. Zuhdija Adilović

⁵⁸ Kur'an. An-Nahl, ajet. 68. str. 274.

⁵⁹ Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str. 36.

⁶⁰ akos.ba/ekologija-sa-islamskog-aspekta

⁶¹ www.islamstori.com

⁶² Kur'an. Fussilat, ajet. 9. str. 477.

⁶³ Kur'an. Fussilat, ajet. 10. str. 477.

za sva stvorenja, vjerovanjem u Njega, zahvalom na njima i slijeđenjem njegovog "središnjeg" (jedinog ispravnog) metoda korištenja istih: *"Jedite i pijte Allahove darove, i ne činite zlo po Zemlji nered praveći!"*⁶⁴ *"I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine."*⁶⁵

Odnos Kur'ana prema prirodi

Priroda je Kur'an koji šuti, a Kur'an je priroda koja govori.⁶⁶ Sve što obično nazivamo prirodnim pojavama: kiša, grmljavina, godišnja doba... vjernik razumijeva kao Allahove, dž.š., znakove, koji svjedoče o Njegovoj Svemoći, ali i brizi za čovjeka. Islamski metod humanog odnosa prema prirodi je kompletan metod čiji se segmenti ne mogu razdvajati i on je jedini put spasa čovječanstva. Historija islama prepuna je primjera koji govore o čuvanju i pažnji prema prirodnim bogatstvima. Islamski metod korištenja prirodnih resursa se ogleda u sljedećem:

prirodna bogatstva pripadaju svim ljudima;

prirodna bogatstva jedna su od najvećih blagodati Allaha, dž.š., prema čovjeku i Allah, dž.š., je dao pravo svim ljudima da se njima koriste;

dužnost očuvanja prirode sastavni je dio vjerovanja mu'mina. Poslanik, a.s., je rekao: *"Iman se sastoji iz sedamdeset ili šezdeset i nekoliko dijelova. Najbolji među njima je izgovoriti La ilahe illallah, a najniži je ukloniti ono što smeta prolaznicima na putu."* (Buharija i Muslim.) U drugom hadisu stoji: *"Čistoća je pola imana."*⁶⁷

Sve što se nalazi u prirodi je potčinjeno čovjeku i čovjek se sa svim prirodnim resursima koji su dar od Allaha, dž.š., raspolaže, upotrebljava ih za one svrhe koje mu trebaju i koristi ih za svoje potrebe. Samim tim čovjek ima određene odgovornosti prema svemu onome što se nalazi u prirodi. Pravedni halifa Omer El-Hatab, je pomagao ljudima u sadnji sadnica. Jednom je rekao Huzejmi ibn Sabitu: *"Zašto ne siješ ovu zemlju?"* Huzejme odgovori: *"Ja sam star čovjek, možda umrem sutra."* *"Preporučujem ti da siješ svoju zemlju."* Onda je Huzejme ustao pa su obojica sijali sadnice.⁶⁸

Zemljište treba obrađivati čak i da je nastupio Sudnji dan

Islam opisuje muslimane kao najbolje ljude koji su se pojavili na planeti Zemlji. Dobar musliman je osoba koja shvata i prihvata, da je on taj koji mora da radi na obnovi i kultivaciji zemlje. On ne treba mariti za iskušenja s kojima će se možda suočiti prilikom traženja Božije nagrade na budućem svijetu. Na ove dobre osobine, jasno ukazuje hadis Poslanika, a. s., u kojem on kaže: *"Ako držiš sadnicu u svojoj ruci, a Sudnji dan je već nastupio, čak i tad, bez imalo dvoumljenja, treba da posadiš tu sadnicu."*⁶⁹ Vjerovatno rukovođen Poslanikovim, a.s., riječima i islamskom tradicijom hercegovački sandžakbeg Ali-beg Rizvanbegović uveo je jednu zanimljivu i neobičnu praksu na svom području. Naime, svi oni koji odluče da sklope brak na dan vjenčanja morali su donijeti potvrdu, od mjesnog muhtara, da su zasadili po dest

⁶⁴ Kur'an. El-Bekare, ajet. 60. str. 9.

⁶⁵ Kur'an. Al-A'raf, ajet. 56. str. 157.

⁶⁶ www.preporod.com

⁶⁷ imamsedin.wordpress.com

⁶⁸ www.islamstori.com

⁶⁹ Buharijina zbirka hadisa. str. (111. 513.)

stabala plemenitog voća i da su se sva primila. Možemo samo zažaliti što je ovo bio jedinstven slučaj i što i danas nije u praksi. Ipak možemo reći da se u svim muslimanskim sredinama, pa i u nas, uvijek živjelo s ljubavlju prema prirodi. Inspirisani kur'anskim opisima džennetskih vrtova muslimani su izgrađivali posebnu kulturu življenja. Muslimanske avlije bile su pune cvijeća. Zajedno sa vrtovima i baščama, one su davale čovjeku refleksiju džennetskih vrtova. Muslimanski mislioci i mistici također govore u svojim djelima o prirodi, znajući da „...i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći ga; ali vi ne razumijete veličanje njihovo.“⁷⁰ Sjećati se Allaha znači vidjeti Ga (odnosno vidjeti znakove Njegovog savršenog stvaranja) svuda. Cjelokupna priroda protkana je Allahovim prisustvom. Uzvišeni Allah, dž.š., nam u Kur'anu govori: *"Pa zašto oni ne pogledaju... i Zemlju – kako je prostrta?!"*⁷¹ Čovjek ne može zanemariti brigu o prirodi, a da ne iznevjeri svoju zadaću i svoj emanet. Biti čovjek, znači biti svjestan ove odgovornosti. Rješenje krize životne sredine ne može uslijediti bez iscjeljenja duhovne slabosti modernog čovjeka.⁷² Indijanski poglavica za modernog čovjeka kaže: *"Ovaj svijet nismo naslijedili, već smo posudili od svojih potomaka."*⁷³ – kaže kašmirski narod.

Drveće, voće i vrtovi u Kur'anu

Ako pogledamo u Kur'an, opazit ćemo da drveće voće i vrtovi se spominju na više mjesta u Kur'anu. Kur'an, često i opisno govori o drveću, baščama i voćnjacima. Stvarajući ovaj svijet, Svevišnji ga je okitio drvećem, baščama, planinama i nizinama, rijekama i jezerima i sve to dao je čovjeku na upotrebu do određenog roka.⁷⁴

*"On vodu s neba spušta, pa Mi onda činimo da pomoću nje, niču sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto, i iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i šipci, slični i različiti. Posmatrajte, zato, plodove njihove kad se tek pojave i kad zriju. To je zaista dokaz za ljude koji vjeruju."*⁷⁵

Na primjer, riječ drvo i njegovi sinonimi se spominju 22 puta u Kur'anu, a riječ voće i njegovi sinonimi, spominju se 26 puta. Riječ sadnica se ponavlja 26 puta, i riječ vrt i njeni sinonimi, ponavljaju se 3 puta. Riječ džennet, u jednini i množini, ponavlja se 138 puta u Kur'anu. Kur'an, kada govori o drveću i voću kao vrsti hrane za ljude i životinje, daje opis.⁷⁶ *"Neka čovjek pogleda u hranu svoju; Mi obilnu kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasijecamo i činimo da iz nje žito izrasta i grožđe i povrće, i masline i palme, i bašče i voće i pića, na uživanje vama i stoci vašoj."*⁷⁷

Obrađivanje zemlje smanjuje stres

Sve više medicinskih studija ukazuje da obrađivanje zemlje i druge manje (*umjerene*) naporne aktivnosti mogu biti dobar recept za srčane bolesnike, kao i za starije osobe, kojima održava vitalnost - gajret i kuvvet. Britanski psiholozi tvrde da "nema bolje terapije za dušu od kopanja, sađenja, pljevljenja, podrezivanja i gnojenja." Da bismo

⁷⁰ Kur'an. El-Isra, ajet. 44. str. 286.

⁷¹ Kur'an. El-Gašiya, ajet. 20. str. 592.

⁷² Vjeronauka za osmi raz. str. 92.

⁷³ akos.ba

⁷⁴ www.bošnjaci.net

⁷⁵ Kur'an. Al-An'am, ajet. 99. str. 140.

⁷⁶ Izvor: www.slamstory.com

⁷⁷ Kur'an. Abesa, ajet. 24-32. str. 585.

se oslobodili napetosti kojom nas pritišće savremeni način života, treba nam vrt naš svagdašnji. Amerikanci idu još dalje, navodeći da su istraživanja pokazala kako je redovit rad u vrtu prevencija ne samo protiv stresa nego i Alzhajmerove bolesti!⁷⁸

Ekološka čežnja za Džennetom

Praveći prekrasne bašče i vrtove, islamski svijet pokazuje kako čežne za Džennetom. Da bi muslimani bili u mogućnosti da naprave onako lijepe vrtove kao što imaju danas, vrlo je teško, zbog neodgovarajući vremenskih uslova, posebno u golfskom Zaljevu to uraditi. Oni su pokušali da naprave vrtove i zelenilo po uzoru na one kakvi su opisani u Kur'anu. Jedan od ajeta iz Kur'ana, kojeg su muslimani uzeli kao moto za svoju ideju, je sadnja visokih sadnica kako bi se zaštitio korijen biljke kao što je opisano u sljedećem kur'anskom ajetu: *"Oni koji troše imetke svoje u želji da steknu naklonost Allahovu i da im to postane navika - liče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod; ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosulje. A Allah, dobro vidi ono što vi radite."*⁷⁹ Mnogo je kur'anskih ajeta koji opisuju džennetske ljepote i vrste užitaka koje je Allah, dž.š., pripremio za one koji Ga obožavaju na ispravan način. Allah, dž.š., kaže: *"A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti: bašče i vinogradi."*⁸⁰

Ibn Abas, r.a., te bašče tumači kao palmina stabla u džennetu. Al-Sadi objašnjava to drveće kao bašču koja sadrži nekoliko vrsta drveća, voća, i rijeke. Allah, dž.š., kaže: *"A oni sretni - ko su sretni?! Biće među lotosovim drvećem bez bodlji, i među bananama plodovima nanizanim i u hladovini prostranoj, pored vode tekuće i usred voća svakovrsnog kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti."*⁸¹

Ovaj ajet opisuje dvije vrste stabala, lotus i banane. Ajet daje i dodatni opis ovih drveća. Lotosova stabla su opisana kao stabla bez trnja. Prenosi se da je neki beduin upitao Poslanika, a.s. *"Allahov Poslaniče, kako to da postoji drvo u džennetu koje je štetno? Poslanik, a.s., mu odgovori: "O kojem drvetu ti govoriš?" Beduin reče: "O lotosovom drvetu, ono ima bodlje." Poslanik, a.s., odgovori: "Allah, će otkloniti sve trnje sa njega i zamjeniti ga sa plodovima voća, koje će imati sedamdeset i dvije vrste ukusa."*⁸² Druga vrsta voća koja je spomenute u ovom kur'anskom ajetu, su banane. One imaju slične plodove poput onih koje mi konzumiramo, ali mnogo ukusnije od ovih. Allah, dž.š., je opisao da su to stabla plodovima nanizanim i u hladovini prostranoj. Ebu Hurejere, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: *"Ima jedno drvo u Džennetu, ispod čijeg hlada čovjek može hodati stotinu godina, a da ga ne pređe."*(Buharija.)⁸³

Hazreti Ebu Bekr, obraćajući se borcima koji su trebali krenuti put Sirije rekao: *"Ne sijecite drveće i ne palite usjeve."*⁸⁴

Hadis strogo upozorava na obaveznost čuvanja drveća, šuma i voćnjaka radi velike koristi koju one pružaju prirodi i okolini. Zato Islam strogo zabranjuje neplansku sječū šuma i drveća. To Islam dozvoljava samo po potrebi i planski gdje će se za svako

⁷⁸ Takvim. Godina. 2005. El-Kalem. Rijaset islamske zajednice u BiH. str. (226-227).

⁷⁹ Kur'an. El-Baqara, ajet. 256. str. 45.

⁸⁰ Kur'an. An-Naba, ajet. 31-32. str. 583.

⁸¹ Kur'an. Al-Waqia, ajet. (27-33.) str. 535.

⁸² www.islamstory.com

⁸³ www.islamstory.com

⁸⁴ www.islamstory.com

posječeno drvo ili voćku zasaditi drugo drvo i voćka koja će u skoroj budućnosti nadomjestiti ono što se posijeklo i uništilo.⁸⁵ U predajama je zabilježeno da je deblo koje je koristio kao govornicu plakalo zbog odvojenosti od njega. Moleći za kišu u sušnim periodima, Poslanik, a.s., je govorio: *"Drveće crveni, nijeme životinje umiru, Allahu, smiluj nam se"*⁸⁶

Estetika i prirodna ljepota u Allahovom, dž.š., stvaranju

Mudrost koja se krije u podsticanju na sadnju i obradu zemljišta, ne zaustavlja se samo na razlogu zbog proizvodnje hrane, ili pročišćavanje zraka, ili radi sprječavanja erozije tla. U tome se krije još jedan važan razlog a to je, da se Zemlja učini što ljepšom.⁸⁷

Allah, dž.š., kaže u Kur'anu:

*"Onaj koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašče prekrasne – nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, ali su oni narod koji druge s Njim izjednačuje."*⁸⁸

Estetika i ljepota prirode je potvrda islamskog principa, kojeg je Allah, dž.š., darovao svim svojim stvorenjima, a to je prekrasan princip. Prenosi se od ibn Mesuda, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: *"Zaista je Allah, lijep i voli ljepotu."*⁸⁹

ODNOS ISLAMA PREMA ŽIVOTINJAMA

U islamu ljudi nisu jedina bića koja zaslužuju da budu zaštićena. Životinjska carstva koja je Allah, dž.š., stvorio su slična ljudskim, narodima. Kur'ansko poimanje sličnosti između svijeta životinja i svijeta ljudi je spomenuto u 38. ajetu sure An'am:⁹⁰

*"Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete su svjetovi poput vas – u Knjizi Mi ništa nismo izostavili – i sakupit će se poslije pred Gospodarom svojim."*⁹¹

Što se tiče odnosa prema životinjama Islam je i tu potpuno jasan. Čovjek u ophođenju sa životinjama može zaraditi i džennet i džehennem. Šeriat je u osnovi zabranio ubijanje životinja, osim ako za to postoji stvarna potreba kao što je potreba za hranom ili ubijanje životinja koje nanose štetu. Allah, dž.š., je stvorio životinje kako bi nam služile, a mi ih iskorištavamo i istrebljujemo zarad naših niskih ljudskih strasti.

Kako bismo izbjegli status onih koji na Zemlji prave nered, poslušajmo i primijenimo u svom životu sljedeće hadise. *"Koji god čovjek bespravno ubije vrapca ili nešto veće od njega, Allah, će ga na Sudnjem danu o tome pitati."*⁹²

Nema ni jednog pokreta, organizacije, religije da humanije postupa prema životinjama od Islama. Na osnovu sljedeće slike možemo vidjeti ljepotu Islama jednog vjernika.

⁸⁵ Novi Horizonti. Časopis za naučnu kulturnu i duhovnu firmaciju. Godina 2003. broj. 41. str. 43.

⁸⁶ Bilježe Buharija i Muslim

⁸⁷ www.ekoforum.org.yu

⁸⁸ Kur'an. An-Naml, ajet. 60. str. 382.

⁸⁹ Muslimova zbirka hadisa

⁹⁰ Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str. 91.

⁹¹ Kur'an. El-En'am. 38. Ajet. str. 132.

⁹² <https://islamskiedukativni.blogspot.com>

Zabrana mučenja životinja

Islam zabranjuje svako mučenje životinja, a i ubijanje treba da bude na najljepši način. S druge strane u Islamu nema ni veličanja životinja niti im se daje veći značaj nego što treba. Muhammed, a.s., je rekao: *"Ko bude mučio nešto što ima dušu, a ne pokaje se Allah, će njega mučiti na Sudnjem danu."* (Bilježi Ahmed.)⁹³

U svjetlu navedenog hadisa, čovjek djeluje za ovaj i budući svijet i uređuje svoje odnose prema Gospodaru, a zatim prema svemu ostalom stvorenom, u što spada i priroda.

Ne zaboravimo na čovjeka koji je napojio žednog psa, te mu se Allah, dž.š., zbog toga smilovao i uveo ga u džennet.

Imamo drugi slučaj žena koja je zatvorila mačku koju nije hranila, te je Allah, dž.š., zbog toga kaznio vatrom.⁹⁴ U 34. ajetu sure En'am (*Stoka*) spomenuta je sličnost između ljudskih zajednica i životinjskih carstava, koja su nazvana zajednicama (*umem*) sličnim ljudskim. Islamski srednjovjekovni pravници su precizno navodili dužnosti čovjeka prema životinjama: "Treba na nju potrošiti (vrijeme, novac ili trud) čak i ako je životinja stara ili bolesna, tako da se od nje ne očekuje nikakve koristi. Njegovo trošenje treba biti jednako kao i na životinju koja mu je od koristi; ne pretovarati je; ne ostavljati je ni sa čim što bi je moglo povrijediti, bilo iste ili druge vrste."⁹⁵ Živa bića su ustvari zasebni svjetovi koji egzistiraju u ljudskoj blizini kako kaže Allah, dž.š., u prijevodu značenja: *"Sve životinje koje po zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas."*⁹⁶ Danas nauka otkriva da čak i životinje žive u zajednicama kao i ljudi.

Zbog toga, bespotrebnim ubijanjem i uništavanjem životinja i biljaka, čovjek ustvari uništava jedan dio zasebnog svijeta koji Allaha, dž.š., stalno veliča i hvali i koji Mu je pokorniji od većine ljudi.

*"Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Alahu, klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi i kaznu zaslužuju."*⁹⁷

Islam ispred ekologije

Dakle Islam je preteča ekologiji. Islam ima propise koji čuvaju prirodu, štite vodu i rijeke, podstiče na sađenje i imaju najbolji odnos prema životinjama.

Sve je veći broj naučnih studija koje pokazuju promjene u biljnom i životinjskom svijetu.⁹⁸ Iz brojnih hadisa se može zaključiti da je Poslanik, a.s., boljitak svih stvorenja smatrao dijelom svoje i svačije lične odgovornosti. Životinje su stvorene da ispune životne funkcije koje su im određene; naprimjer, da djeluju kao dio lanca ishrane.⁹⁹ Od muslimana se očekuje da djeluje u skladu sa ličnom odgovornošću, sviješću i savješću prema svim oblicima stvorenog, uključujući i životinje, koristeći

⁹³ www.islamstori.com

⁹⁴ Novi horizonti., br.17. str. 11.

⁹⁵ Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str. 14.

⁹⁶ Kur'an. El-En'am, ajet. 38. str. 132.

⁹⁷ Kur'an. Al-Hadždž, ajet. 18. str. 334.

⁹⁸ Feniks, EUFOR - MNOSJI, god. 2005., broj. 37. str. 18.

⁹⁹ Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str. 184.

se primjerima iz života Muhammeda, a.s., kao primjerima koje treba slijediti.¹⁰⁰ Ovakva mjesta prirode u Kur'anu se vide iz velikog broja imena sura koja nose ime neke životinje ili pak prirodnih fenomena. "*El-Bekare-Krava, En-Nahl-Pčela, En-Neml-Mrav, El-Ankebut-Pauk, El-Fil-Slon,*" ili prirodnih fenomena *En-Nedžm-zvijezda, Gora, Svjetlost* i sl.¹⁰¹

VODA , JEDNA OD NAJVEĆIH ALLAHOVIIH BLAGODATI¹⁰²

Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur'anu kaže: "*Poslije toga je Zemlju poravnao, iz nje je vodu i pašnjake izveo, i planine nepomičnim učinio.*"¹⁰³

Lijepo je rečeno da je voda veza između zemlje i neba. Voda koja pada s neba zemlji donosi miris neba, a voda koja se (isparavajući) diže na nebo sa sobom nosi miris zemlje. Velika je to Božija blagodat.

Svi kulturni i religiozni ljudi se čude da se tek u 20-om vijeku donose zaključci i rezolucije o zaštiti voda i vodenih resursa, jer je oduvijek u svim religijama voda bila i ostala jedna od najvećih blagodati koju nam je Uzvišeni Bog darovao.

Pa da vidimo šta o vodi govori Allah, dž.š., u Kur'anu, a zatim Allahov Poslanik, s.a.v.s., u svojim hadisima:

Mnogo je kur'anskih ajeta u kojima se govori o blagodati vode kojom nas je Allah, dž.š., počastio.

Allah, dž.š., kaže: "Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?" (sura El-Enbija', 30)

U pojašnjenju ove kur'anske izreke se kaže: "Očuvanje života svih stvorenja je pomoću vode." (Kurtubijev tefsir, 11/188)

U drugom kur'anskom ajetu Allah, dž.š., kaže:

"Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo – a u stanju smo i da je odvedemo." (sura El-Mu'minin, 18)

Ovaj ajet govori o jednoj od najvećih blagodati kojima je Allah, dž.š., počastio stvorenja a to je blagodat vode. Voda bez koje ne mogu ni ljudi, ni životinje, ni biljke. U drugom dijelu ovog ajeta Allah, dž.š., kaže: "...a u stanju smo i da je odvedemo," tj. u stanju smo da vodu koja je zadržana u zemlji i uklonimo pa da je nestane. Ovo je upozorenje i prijetnja ljudima, ako ne budu zahvalni na ovoj, kao i na drugim blagodatima, da ih može zadesiti suša, što bi rezultiralo teškim posljedicama, za ljude, stoku i biljke. U tom kontekstu je i posljednji ajet sure El-Mulk u kojem Allah, dž.š., kaže:

"Reci: "Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?"

VODA JE NAJVRIJEDNIJA MILOSTINJA / SADAKA

Udijeliti vode ili napojiti žednog je jedno od najboljih dijela koje vjernik može učiniti. Čak i džehenemlije (stanovnici pakla) kada budu tražili od dženetlija (stanovnika raja) da im nešto udijeje, prvo će tražiti vode, jer je to najvrijednije što se poželjeti može. Na to ukazuje dijalog između stanovnika Dženeta i Džehenema, koji je Allah, dž.š., spomenuo u suri El-E'araf, gdje se kaže:

¹⁰⁰ Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str. 186.

¹⁰¹ www.islamzivot.com

¹⁰² Dr. Fuad Sedić, *Glasnik IZ* u Sarajevu u 2006. godini.

¹⁰³ Kur'an. En-Nazi'at, ajet. (30-32.) str. 584.

"I stanovnici vatre dozivaće stanovnike Dženeta: "Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario!" – a oni će reći: "Allah je to dvoje nevjericima zabranio." (sura El-E'araf, 50)

Dženetlije će tražiti od Allaha, dž.š., da im dozvoli da vide ljude u Džehenemu, koje su poznavali na dunjaluku. Kada ih pogledaju, neće ih moći poznati zbog toga što su im lica pocrnjela. Tada će ljudi iz vatre povikati: "Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario!" Ovaj ajet ukazuje da čovjek ne može bez hrane i vode, pa makar bio i u patnji.

Sead ibn Ubade, r.a., je upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Koja ti je sadaka najdraža? Poslanik odgovori: -Voda (iskopati bunar, dovesti vodu i sl.)" (Ebu Davud) Iz prethodnih predaja se zaključuje da je udjeljivanje vode jedno od Allahu, dž.š., najdražih djela. Upravo zbog toga vidimo da su naši dobri prethodnici vrlo često uvakufjavali bunare, česme, vodovode i druge vrste hajrata koji su od opće koristi za ljude. I naša lijepa Bosna i Hercegovina je prepuna hajrat česmi kojima se koriste prolaznici, a nagrada se tom vakifu piše i nakon njegove smrti.

Neki tabi'ini su govorili: "Ko ima puno grijeha neka poji žedne vodom, jer je Allah, dž.š., oprostio grijeh čovjeku koji je napojio žednog psa, pa kakva tek nagrada očekuje onoga ko napoji vjernika muslimana i spasi mu život."

Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Jednom prilikom je neki čovjek išao putem pa ga je spopala velika žeđ. On je sišao u bunar i napio se vode. Kada je izašao iz bunara ugledao je psa kako zbog žeđi liže prašinu. Tada čovjek reče: „I ovog psa je zadesila žeđ kao i mene.“ Onda je ponovo sišao u bunar i svoju cipelu napunio vodom, prihvatio je zubima i tako se popeo iz bunara. Napojio je psa i Allah mu se na tome zahvalio i grijeh mu oprostio. Tada ashabi upitaše: -Poslaniče, zar mi imamo nagradu i kad životinje napojimo? On im odgovori: -Za svako živo stvorenje imate nagradu (kada ga napojite, nahranite i s njim lijepo postupate)." (Buharija) U drugoj predaji stoji da se ovakav slučaj desio sa ženom prostitutkom i da joj je Allah oprostio grijeh zbog toga što je napojila psa.

Vidimo kolika je nagrada za pojenje životinje, a koliki je grijeh zabraniti hajvanu da pije vodu pokazuje nam dobro poznati hadis u kojem se kaže da je neka žena kažnjena džehenemskom vatrom zato što je mačku zatvorila, ne dajući joj ni hranu ni piće, niti ju je pustila da sebi nađe hranu. (Hadis u ovom značenju bilježi Muslim).

Koliki je sevap napojiti žednog pojašnjava i ovaj hadis kojeg prenosi Aiša, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko napoji muslimana u predjelu gdje ima vode ima nagradu kao da je oslobodio roba, a ko napoji muslimana u predjelu gdje nema vode ima nagradu kao da je oživio mrtvu osobu." (Ibn Madže)

Čak pojedini učenjaci navode činjenicu da i hajvani, konji, deve, krave i ostale životinje, kada se napiju vode onda visoko dižu svoju glavu, zahvaljujući se time na blagodatima vode kojom ih je Stvoritelj napojio.

ODNOS BOŽIJIH POSLANIKA, A.S., PREMA VODI

U praksi većine Božijih Poslanika, a.s., je bilo da se, kada nastupi suša, uči kišna dova i da se moli Allah, dž.š., da dadne kišu. Prenosi se da je Sulejman, a.s., jednom prilikom pošao sa svojim narodom da uči kišnu dovu, pa je prošao pored mrava, koji je ležeći na leđima, dignutih nogu učio dovu i molio Allaha za kišu. Obzirom da je Sulejman, a.s., razumjevaio govor životinja, rekao je svojim sljedbenicima: „Možemo se vratiti, kišna dova je već proučena.“

Poznat je događaj kada je Muhammed, s.a.v.s., jednom prilikom držao hutbu, pa je ušao jedan ashab i povikao: "Allahov Poslaniče, zavladao je suša, nema vode ni za nas, ni za hajvane ni za biljke, pa moli Allaha, dž.š., za kišu!" Poslanik, s.a.v.s., je digao ruke i zamolio za kišu. Nije ni sišao sa minbere a kiša je već padala, tako da su sedždu činili na mokroj zemlji. Kiša je tada neprestano padala cijelu heftu, pa je isti ashab, za vrijeme naredne hutbe povikao: "Allahov Poslaniče, kiša će upropastiti sve usjeve, pa moli Allaha da je obustavi!" Tada je Poslanik, s.a.v.s., proučio ovu dovu: "Allahumme havalejna, la alejna! / Allahu naš, daj da kiša pada oko nas (po livadama i njivama) a ne na nas!" Ashabi kažu da su tada vidjeli kako se ne oblačnom nebu formira jedan krug vedrine koji se proširi onoliko koliko je bilo područje naseljene Medine i vidjeli su kako kiša pada po okolini Medine, a u gradu ne pada.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je cijenio vodu kao Allahovu blagodat na zemlji, pa vidimo da on udara prve temelje ekologije, braneći da se obavlja mala nužda u stajaćoj vodi i tražeći od svojih sljedbenika da čuvaju vodu i da je bespotrebno ne prosipaju. Opće je poznato da se voda koristi za uzimanje abdesta, kupanje i čišćenje i uvijek je naglašavano da se voda ne prosipa i da se od nje uzima onoliko koliko je uistinu potrebno. Poslanik, s.a.v.s., ide do te mjere, da brani da se pri korištenju vode čini israfluk, tj. previše prolijeva vodu prilikom uzimanja abdesta, pa makar dotični bio i na obali rijeke.

Poslanik, s.a.v.s., je volio čistu, pitku, izvorsku vodu i u predajama stoji da je on ulazio u bašču Ebu Talhe, r.a., u kojoj se nalazila ukusna pitka voda i pio je. (Buharija)

Također bi Poslanik, s.a.v.s., kada bi zapadala kiša, skinuo svoju čalmu i pustio da mu voda pada na glavu, pojašnjavajući to time da je voda milost koja dolazi od njegovog Gospodara, pa on želi da mu Allahova milost pada direktno na glavu.

VODA KAO MILOST I MU'DŽIZA (nadnaravno čudo)

Na mnogo mjesta u Kur'anu se spominje da je Allah, dž.š., Taj Koji daje kišu kao milost i blagodat stvorenjima. Na jednom mjestu se kaže:

„On je Taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti Svoje; a kad oni pokrenu teške oblake, Mi ih prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na njega kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni; isto ćemo tako mrtve oživjeti, opametite se!“ (El-E'araf, 57)

Nekoliko puta za svoga života Muhammedu, s.a.v.s., je voda bila data kao mu'džiza (nadnaravan i čudan znak i pomoć od Allaha, dž.š.). U mnogim prilikama, kada bi ashabima na putu, u pustinji ponestalo vode, Poslanik, s.a.v.s., bi proučio dovu i voda bi tekla između njegovih prsta, sa Allahovim određenjem. Evo jednog od tih slučajeva:

Džabir ibn Abdullah, r.a., kaže: Bili smo jednom sa Poslanikom pa je nastupilo ikindijsko vrijeme a imali smo sasvim malo vode. Nakon što je Poslanik stavio svoju ruku u neku posudu, povikao je: Hajde uzimajte abdest sa Allahovim berićetom! Džabir kaže: Tada sam vidio kako voda teče između njegovih prsta i svi ashabi su uzeli abdest i napili se vode... a bilo ih je oko hiljadu i četiri stotine.“ (Buharija)

VODA KAO KAZNA

Ova Allahova blagodat, voda, ponekada se koristi i kao kazna, ili iskušenje onima koji je zaslužuju. Dobro je poznat slučaj Nuhovog, a.s., naroda koji je kažnjen baš sa vodom, tj. potopom. Na mnogo mjesta u Kur'anu, a.š., se spominje ovaj događaj u kojem je Allah, dž.š., kaznio narod koji se ismijavao sa Nuhom, a.s., poslanikom koji

je želio da ih izvede na Pravi put i da ih spasi. Proveo je među njima skoro hiljadu godina ali sve to nije koristilo i oni ga nisu slijedili, nego su ustrajali u svom nevjerstvu. Čak je među onima koji nisu vjerovali bio i njegov sin, pa kada ga je Nuh, a.s., pozvao da bude s njim na lađi i da se spasi od vode koja je nadolazila, sin mu odgovara: „A on reče: "Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi." – "Niko danas Allahove kazne neće pošteđen biti, osim onoga kome se On smilovao!" – reče Nuh, i val ih razdvoji, i on potopljen bi. (Hud, 43)

Bez čiste planete Zemlje neće biti ni života na njoj, a ovo nam najbolje pokazuje sljedeći podatak: 1,2 milijarde stanovnika Planete na kojoj živimo uskraćen je za pitku vodu, a predviđa se da će sa tim problemom do 2025. godine biti suočene čak 2,3 milijarde osoba. Svakodnevno 3.800 djece umre zbog nedostatka vode.¹⁰⁴

Ne tako davno, bilo je vrijeme da se u našim rijekama i potocima mogla voda piti, a abdest uzimati...Poslanik, a.s., je rekao: "*Čuvajte se troga što prokletstvo izaziva: obavljanje nužde na izvorima vode, na putu i u hladu.*" (Ebu Davud,Ibnu Madždže i Ibnu Hibban.) Danas sve naše otpadne vode, svo naše smeće, nalazi se upravo na izvorima, na putevima ili u hladovima.

Svijest o vodi

Sufije bi rekli da je voda žedna nas onoliko koliko smo mi žedni vodu koju pijemo. Šta u pustinji traži majka Hadžera da spasi tek rođena sina Ismaila? Traži vodu. Vrelo Zemzem je poteklo kao nagrada najplemenitijim majčinskim namjerama. Dok je prva zajednica muslimana boravila u Medini hazreti Osman je otkupljivao od nemuslimana jedan po jedan bunar izvorske vode. Šta je naš Ajvaz dedo radio nego vodu tražio. Arapski jezik posjeduje sintagmu *lice vode*, u bosanskom jeziku to je samo prigodni poetizam. Lica mnogih bosanskih voda postala su muzgava, oboljela s vidnim krastama umrtvljena. Voda prekriva 72% površine Zemlje. Većinu te vode (97,5%) čini slana voda u morima i okeanima, a samo 2% predstavlja zalihe svježe, odnosno slatke vode na Zemlji. Svake godine se u Americi izbuši oko 800.000 bunara kojima se voda crpi iz podzemlja. To znači da se samo na tom području Zemljin pokrivač buši oko 100 puta svaki sat, kako bi zadovoljio potrebe američke poljoprivrede, industrije i domaćinstava. Međunarodna zajednica je još na početku 21. vijeka ukazala na ozbiljnu vodenu krizu. Izvještaj Ujedinjenih nacija iz 2003. godine, govori o stanju vode na Zemlji, a iz kojeg izdvajamo sljedeći citat: "*Od svih kriza, u pogledu društvenih prirodnih resursa, vodena kriza je ona koja će najviše zaprijetiti našem preživljavanju na ovoj Planeti.*"¹⁰⁵ Važnost problema ističu podaci prema kojima 40% svjetskog stanovništva nema zadovoljene osnovne životne potrebe, a 50% nema dosta vode ili pije zaraženu vodu.¹⁰⁶

Bosanske vode nekad

Odnos prema kulturi vode i životu općenito jedan je od bitnih činilaca duhovnog bića Bošnjaka.Evlija Čelebija bilježi: "*Dok su Evropljani izbjegavali vodu, strahujući da ih ona ne zarazi, Sarajevo je imalo vodovod kojim je tekla topla voda.*"

Evlija Čelebija bilježi bašče i izletišta u Sarajevu. Ovdje ima dvadeset i šest hiljada bašča kao rajskih vrtova, a kroz svake teče živa voda. Ti su vrtovi krasni kao zemaljski

¹⁰⁴ Ajdinmusic.blogger.ba/arhiva/2012/04/20/3291561

¹⁰⁵ "Voda za život" Priručnik za osnovne škole u BiH str. 8. str. 12.

¹⁰⁶ Socijalna medicina, zdravlje i okoliš/ ŠKOLSKA KNJIGA, dd., Zagreb, 2001. str. 125.

raj (*bagi irem*). U Čajniču je Čelebijinu pažnju privukla Murad-babina bašča s beктаšijskom tekijom koja je bila vrelo života na Zemlji. Pored Sarajeva i u drugim manjim mjestima ondašnje Bosne i Hercegovine odnos ljudi prema vodi bio je sličan.¹⁰⁷

Bosanske vode sad

S napretkom civilizacije kao da se gubi svijest o vrijednosti vode i njenoj nužnosti u održavanju cjelokupnog života. Čovjek sve više gubi svoju životnu sredinu. Tehnologijom pokušavamo ovladati cijelom Planetom. Trujemo vodu, zagađujemo zrak. Padaju kisele kiše, okružuje nas opasni otpad. Besplatna odlagališta iskorištenih zagađenih voda i tehnoloških otpada koji narušava prirodnu ravnotežu vodotoka i uništava život u i oko nas.¹⁰⁸ Nažalost sve je više izvora kraj kojih se pobadaju upozoravajući natpisi: *"Ova voda nije za piće!"*¹⁰⁹ Velike i male rijeke postale su skladišta otpadnih voda.

Bosanska ekologija srednjeg vijeka

Jedan kur'anski ajet opisuje vezu između vode i različitih biljaka: *"Zar ne znaš da Allah s neba pušta vodu i da mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta..."*¹¹⁰ Ovaj ajet nam šalje važnu ekološku poruku da moramo cijeliti vrijednost vode koja nam je data. Ovo je važan Princip kojim Islam obuhvata sve neophodne životne elementa i inkorporira ih unutar biti same vjere.¹¹¹ Poslanikov, a.s., stav u odnosu na zaštitu vode se slaže sa Principom razvijanja društvene svijesti koji se preporučuje sa društvenog vrha. Danas mnogi državnici žele biti dobar primjer javnosti u čuvanju okoline. Kad se američki predsjednik Ronald Reagan pojavio na televiziji tražeći javnu podršku u zaštiti okoline, zamolio je svoje sugrađane da zavrnu slavinu dok sapunjavu ruke pri pranju. Tako bi, ako svaki građanin bude primjenjivao ovu jednostavnu mjeru zaštite, mala količina vode koju svaki pojedinac može sačuvati dosegla milione galona. U kontekstu već citiranog hadisa, rasipanje je također zabranjeno i Kur'anom.¹¹² *"...i jedite i pijte, samo ne pretjerujte, On ne voli one koji pretjeruju."*¹¹³

ZAKLJUČAK

Ekološka zaštita se smatra jednim od ciljeva islamskog prava kao religijskog etičkog prava. Svi njegovi izvori mogu se iskoristiti za taj cilj: razvoj pisanih zakona uz uvažavanje ekoloških Principa i pravila. Pitanje eko-sistema, staništa i prirodnog svijeta je novo područje islamskog pravnog mišljenja i važno je da se razvija kao nova grana islamskog prava pod imenom *ekološki fikh*. Postoje značajne sličnosti između

¹⁰⁷ Popularni mjesečni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju Mostar, God. 1997. broj. 18. str. 25.

¹⁰⁸ Takvim. Godina. 2016. El-Kalem. Rijaset islamske zajednice u BiH. str. 154-155.

¹⁰⁹ Preporod, broj, 6/1040. 15. mart. 2015.

¹¹⁰ Kur'an. Fatir, ajet. 27. str. 437.

¹¹¹ Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str. 68.

¹¹² Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline Mawil Izzi Dien. Dobra knjiga, Sarajevo. 2017. str. 72.

¹¹³ Kur'an. Al-A'raf, ajet. 31. str. 154.

islamskog gledanja na zaštitu životne sredine i raširenog međunarodnog gledanja o ovom pitanju. Prema tome, prilikom budućeg donošenja zakona u islamskom svijetu se važno usmjeriti na ove sličnosti.

Musliman vidi stvorena bića, i biljke i životinje, na dva načina: kao živa bića koja veličaju Allaha, dž.š., i svjedoče Njegovu moć i mudrost, i kao stvorenja koja u službi čovjeka i drugih živih bića ispunjavaju vitalne uloge u razvoju ovog svijeta.

Kur'an potvrđuje da se nered (*fesad*) "širi kopnom i morem zbog djelovanja čovjeka (*nas.*)"

Zaštita životne sredine u islamu je etički i vjerski imperativ koji treba podržati pravom i djelotvornim instrumentima prisile ekološkog zakona.

Uzrok najvećeg dijela uništavanja čovjekove okoline je čovjekovo neznanje o tome šta njegov Tvorac od njega traži.

Shodno predajama koje se prenose od Poslanika, a.s., zabranjeno je uništavanje bilo kog dijela životne sredine, čak i za vrijeme rata.

Države mirno i pomoću odgovarajućih sredstava rješavaju međusobne sukobe u oblasti čovjekove okoline, a u skladu sa *Poveljom Ujedinjenih nacija*.

Dužni smo da se odnosimo prema prirodi u skladu sa usulsko-fikskim pravilima, kao što je: "*Otklanjanje štete ima prednosti nad pribavljanjem koristi.*" "*Šteta se ne smije nanositi ni sebi ni drugima.*"¹¹⁴

Muhammed, a.s., kao u svemu, tako i u pogledu čistoće, i očuvanja životne sredine, ostaje nam najsvjetliji uzor.

Allah, dž.š., kao i Njegov Poslanik, a.s., podsjeća ljude na nagradu na ovom i na budućem svijetu, za oživljavanje mrtvog zemljišta i očuvanje prirodne sredine.

Allah, dž.š., podsjeća ljude, da zbog onoga što rade, pojavio nered na Zemlji i na moru i da neće promijeniti njihovo stanje dok oni sami sebe ne promjene.

Prve generacije muslimana su bile rukovođene, Kur'anskim i Poslanikovim, a.s., riječima pa su izgrađivale posebnu kulturu življenja.

Prirodna bogatstva pripadaju svim ljudima i čovjek je zadužen za očuvanje te iste prirode, a ne njen vlasnik.

Dužnost očuvanja prirode sastavni je dio vjerovanja mu'mina.

Nema ni jedne organizacije, poretka, religije da humanije postupa prema životinjama od Islama.

Za očuvanje okoliša treba educirati islamski svijet različitim metodama i pedagoškim sredstvima s ciljem osvještavanja sredine u kojoj živimo.

Allahova pomoć dolazi samo ukoliko se primjenjuje Njegov metod.

Konačno, važno je ponovo naglasiti da je ekološko pitanje u Islamu pitanje ravnoteže. To je ravnoteža ne samo između ljudi i njihovog okruženja, nego i njihove unutarnje i vanjske dimenzije. Ekološko pitanje u Islamu je dio ljudske potrage za srećom i svrhom njihovog postojanja.

LITERATURA

Ahmed, M. (2012). *El-Musned* (Vol. I, p. 313). Retrieved from <https://ajdinmusic.blogspot.ba/arhiva/2012/04/20/3291561>;

¹¹⁴ www.tiltizam.org/tekstovi/read/1870

- Biologija lako i zanimljivo, 2010. Encyclopaedia Britannica. Inc. Časopis za djecu Kevser broj. 107. Eko vodič "Fondeko" – "Bemust" Sarajevo. 2005.
- Bjelavac, J. (2011). *VODA za život: priručnik za osnovne škole u BiH*. Sarajevo: Institut za hidrotehniku. Retrieved from <http://www.bošnjaci.net>
- Dien, M. I. (2017). *Ugovor s Bogom u službi zaštite okoline*. Sarajevo: Dobra knjiga.
- El- Buhari, Muhammed b. Ismail, Sahihu-l-Buhari, Buharijeva zbirka hadisa, Prvo cjelovito izdanje 1., Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, Izdavač: Amos Graf, Sarajevo 1429. h. g. ./ 2008. godine.
- Goletić, Š, (2006) Obrazovanje o okolišu i razvoju, Fondeko Sarajevo
- Not, T., & Stevanović, R. (2001). *Socijalna medicina, zdravlje i okoliš*. Zagreb: Školska knjiga.
- Sedić, F. (2006) Voda, kao najveća Allahova blagodat, *Glasnik IZ u Sarajevu*
- Sedić, F. Religija i zdravlje, univerzitetski udžbenik, Bihać Bihać : Visoka zdravstvena škola Univerziteta, 2010
- Škrijelj, R., & Đug, S. (2009). *Uvod u ekologiju životinja*. Sarajevo: Prirodno-matematički fakultet.
- Veladžić, M. (2009). Humana ekologija. Bihać: islamski pedagoški fakultet u Bihaću

INTERNET STRANICE

1. Ibn Madža. (n.d.). *Sunen*. Retrieved April 19, 2025, from <https://imamsedin.wordpress.com/>
2. *Islamske informativne novine Preporod*, 21/839. (2006, November 1).
3. *Islamske informativne novine*, 21/1055. (2015, November 1).
4. *Islamske informativne novine*, 6/1040. (2015, March 15).
5. *Islamske informativne novine*, 8/922. (2010, April 15).
6. Kabes, časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju. (n.d.). Islamski centar Mostar. *Islamsko znanje*. Retrieved April 19, 2025, from <https://islamskoznanje.wordpress.com/>
7. Muslim b. el-Hadždžadž el-Kurejš. (n.d.). *Muslimova zbirka hadisa: s komentarom* (Š. Kurdić & S. Rebronja, Trans.). Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.
8. *Novi Horizonti*, (17). (2001). Zenica: U.G. „Selam“.
9. *Novi Horizonti*, (4). (1999). Zenica: U.G. „Selam“.
10. *Novi Horizonti*, (41). (2003). Zenica: U.G. „Selam“.
11. *Novi Horizonti*, (5). (2000). Zenica: U.G. „Selam“.
12. *Osnovac: List učenika Osnovne škole "Gnojnice"*, (5). (2011/2012). Retrieved from <http://planinarenje.ba/planinarski-imenik/planinari/kristijan>
13. *Popularni: mjesečni časopis za duhovnu afirmaciju*, (18). (1997).
14. *Takvim*, (2005). Sarajevo: El-Kalem (Rijaset Islamske zajednice u BiH).
15. *Takvim*, (2010). Sarajevo: El-Kalem (Izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u BiH).
16. *Takvim*, (2016). Sarajevo: El-Kalem (Rijaset Islamske zajednice u BiH).
17. *Vjeronauka za osmi razred*. (n.d.). Sarajevo: Rijaset Islamske zajednice u BiH.